

УДК 331.5, 331.2

DOI 10.5281/zenodo.15395545

Научная статья

ЗАНЯТОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

EMPLOYMENT AND WAGES IN RUSSIA: TRENDS AND PROBLEMS

ХОАНГ ТХИ ВАН,*Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.***HOANG THI VAN,***Plekhanov Russian University of Economics.*

В статье осуществляется оценка текущей ситуации и перспектив решения проблем с занятостью и заработной платой в России. Обобщены статистические данные РОССТАТа. Российский рынок труда представлен как один из важных факторов, отражающих социально-экономическое положение страны. Изучена сущность занятости в экономическом и социальном понимании. Проанализированы тенденции занятости и заработной платы в России (2018-2023 гг.). Выявлены проблемы на российском рынке труда. Определены меры, необходимые для обеспечения устойчивого развития рынка труда.

The article provides an assessment of the current situation and prospects for solving problems with employment and wages in Russia. The statistical data of ROSSTAT are summarized. The Russian labor market is presented as one of the important factors reflecting the socio-economic situation of the country. The essence of employment in economic and social terms is studied. The trends of employment and wages in Russia (2018-2023) are analyzed. Problems in the Russian labor market are identified. The measures necessary to ensure the sustainable development of the labor market have been identified.

Ключевые слова: рынок труда, заработная плата, занятость, безработица, социально-экономическое положение.

Key words: labor market, wages, employment, unemployment, socio-economic situation.

Труд – это действие, которое происходит между людьми и природой. В труде люди используют свой интеллект и физическую силу вместе с инструментами, чтобы воздействовать на природу и создавать продукты, которые служат человеческим потребностям и жизни. Зарабатывание денег на жизнь – важнейшая деятельность мира в целом и человека в частности. Человеческая деятельность по зарабатыванию средств к существованию обычно называется занятостью.

МОТ (Международная организация труда) определяет занятых как лиц, которые выполняют какую-либо работу за заработную плату, пособия или натуральную форму, или лиц, которые занимаются индивидуальной трудовой деятельностью с целью получения прибыли или семейного дохода, не получая заработную плату или натуральную форму. Безработные – это те, кто не имеет работы, но активно ее ищет или ожидает возвращения на работу. Эта концепция была также представлена на 13-й Международной конференции статистиков труда МО [3; 7].

Согласно статье 15 Трудового кодекса Российской Федерации под занятостью понимается: «Осуществление трудовой деятельности гражданином на основании трудового договора, в соответствии с которым работник обязуется выполнять по заданию работодателя определенную работу с соблюдением правил трудового распорядка, а работодатель обязуется обеспечивать ему надлежащие условия труда и выплачивать заработную плату».

В экономическом плане занятость всегда связана с производством. Эффективность решения проблемы занятости – это также эффективность производства. Экономическое развитие создаст условия для успешного решения проблемы занятости, и наоборот, если проблемы занятости и безработицы не будут решены должным образом, они станут факторами, препятствующими экономическому росту.

В социальном плане обеспечение занятости является высокоэффективной социальной политикой по предотвращению, борьбе и ограничению социального зла, а также по поддержанию общественного порядка и дисциплины. Безработица и неполная занятость, низкие доходы являются предпосылками бедности и даже отправной точкой социальных зол. Последствия безработицы и неполной занятости не только сказываются на социально-экономическом положении, но и представляют серьезную угрозу безопасности и стабильности каждой страны. На правовом уровне занятость является категорией основных прав человека, выступающей основой формирования, поддержания и содержания трудовых отношений [5].

Для каждой страны политика занятости и создания рабочих мест являются особо важными частями в системе социальной политики в частности и в общей политике социально-экономического развития в целом. В действительности страны, которые успешно решают проблемы занятости, будут способствовать развитию своей экономики и в то же время приведут к развитию всех аспектов общества, таких как более стабильное общество и более развитое образование и культура [6].

Тенденции занятости в России (2018-2023 гг.).

Российский рынок труда является одним из важных факторов, отражающих социально-экономическое положение страны. В период с 2018 по 2023 год этот рынок испытал множество колебаний, обусловленных влиянием таких факторов, как пандемия COVID-19, макроэкономическая политика, санкции со стороны Запада, а также изменение структуры отрасли. Уровень безработицы в России в целом остается низким по сравнению с другими развитыми странами, однако сохраняются проблемы, связанные с реальной заработной платой, региональным неравенством доходов и мобильностью рабочей силы.

Согласно расчетам на основе данных Росстата за 2018-2023 гг., в период 2018-2023 гг. общая численность работников в возрасте 15-72 лет ежегодно стабильно находится в диапазоне 75 000-76 000 тыс. человек. Уровень безработицы в России в 2020 году незначительно вырос (5,77 % по сравнению с 4,80 % в 2018 году). Однако российский рынок труда быстро восстановился: уровень безработицы с 2022 года по настоящее время ниже, чем в период до COVID (3,95 % в 2022 году и 3,16 % в 2023 году) (рис. 1). Однако низкий уровень безработицы не означает устойчивого развития, поскольку значительная часть работников переходит на работу в неформальном секторе экономики или на краткосрочные формы труда, не имея защиты со стороны системы социального обеспечения. Среди молодой рабочей силы (15-24 лет) в России уровень безработицы стремительно снижается: с примерно 17 % в 2018 году до чуть более 11 % в 2023 году [3].

Важной особенностью российского рынка труда в этот период стали сдвиги в профессиональной структуре. В некоторых секторах наблюдается значительный рост спроса на рабочую силу, в то время как другие столкнулись с увольнениями или стагнацией из-за внешних факторов [1, с. 78].

Рис. 1. Рабочие места и зарплаты в России 2018-2023 гг.

Сфера информационных технологий (ИТ): это один из самых быстрорастущих секторов в России, особенно после ухода с рынка иностранных компаний. Российское правительство активизировало программы поддержки отечественного технологического бизнеса и поощрения подготовки кадров в этой области. Многие инженеры-программисты, специалисты по обработке данных и специалисты по кибербезопасности зарабатывают значительно выше среднего.

Здравоохранение и сектор здравоохранения: пандемия COVID-19 подчеркнула важность этого сектора, что привело к резкому увеличению спроса на человеческие ресурсы. Однако нехватка врачей и медицинского персонала в отдаленных районах остается серьезной проблемой.

Строительство и инфраструктура: российское правительство увеличивает инвестиции в крупные инфраструктурные проекты для стимулирования экономического роста, что приводит к увеличению спроса на строительных рабочих. Однако большинство работников этой отрасли приезжают из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Производство и промышленность: западные санкции нарушили цепочки поставок в ряде производственных секторов, особенно в автомобильной промышленности и производстве потребительских товаров. Однако российское правительство проводит политику импортозамещения, что помогло сохранить большое количество рабочих мест в тяжелой промышленности и военном производстве [9, с. 65].

Туризм и сфера услуг: это одна из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 и ограничений на поездки. К 2023 году внутренний туризм продемонстрировал признаки восстановления, однако международный туризм еще не вернулся к допандемическому уровню, что привело к снижению занятости в этом секторе.

Кроме того, развитию экономики свободного заработка и удаленной работы также способствовало изменение модели труда в России. Все больше работников выбирают фриланс,

работу на цифровых платформах или совмещение офисной и удаленной работы [8, с. 90].

Хотя уровень безработицы снизился до рекордно низкого уровня, это не означает, что все работники имеют стабильную работу и хорошие доходы. Значительная часть рабочей силы в России работает в неформальном секторе, то есть без официальных трудовых договоров, без защиты трудового законодательства и без адекватного социального обеспечения.

По оценкам, к 2023 году около 15-20 % рабочей силы в России будет занято в неформальном секторе экономики. Это состояние наиболее распространено в строительстве, сфере услуг, розничной торговле и транспорте. Работники этого сектора часто сталкиваются с небезопасными условиями труда, низкой заработной платой и отсутствием медицинской страховки и пенсий. Правительство России приняло ряд мер по сокращению уровня неформальной занятости, включая усиление налогового контроля, поощрение предприятий заключать официальные договоры с сотрудниками и повышение минимальной заработной платы для привлечения работников в формальный сектор. Однако достигнутые результаты все еще ограничены, поскольку многие малые предприятия по-прежнему склонны нанимать неформальных работников для сокращения расходов [1, с. 142].

Россия является одной из стран с самым высоким уровнем трудовых мигрантов в Евразийском регионе, в основном из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), таких как Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Казахстан. Трудящиеся-мигранты играют важную роль в строительстве, транспорте, сфере услуг и сельском хозяйстве. Однако ужесточение иммиграционного контроля в последние годы значительно сократило число иностранных рабочих, что привело к нехватке рабочей силы в некоторых отраслях. Кроме того, из-за падения рождаемости и старения населения Россия сталкивается с долгосрочной нехваткой рабочей силы. Правительство реализовало политику привлечения высококвалифицированных работников из-за рубежа, однако результаты оказались не совсем положительными.

Тенденции заработной платы в России (2018-2023).

Заработная плата в России существенно изменилась за последние годы под влиянием таких факторов, как экономический рост, инфляция, политика корректировки минимальной заработной платы и влияние экономических санкций.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), среднемесячная номинальная заработная плата в России выросла примерно с 42 000 руб/мес в 2018 году до 63 000 руб/мес в 2023 году. Однако это увеличение не в полной мере отражает фактическое улучшение доходов работников из-за влияния инфляции и экономических колебаний. Реальная заработная плата, то есть доход работников после корректировки на потребительские цены, значительно колеблется. В 2022 году из-за роста инфляции до 13,8 % реальная заработная плата снизится, несмотря на рост номинальной заработной платы (рис. 1). В частности, в начале 2022 года, когда были введены санкции со стороны Запада, цены на основные товары и услуги резко выросли, что привело к снижению покупательной способности работников [3].

В России существует четкая дифференциация заработной платы между различными географическими регионами. В Москве и Санкт-Петербурге средние заработные платы существенно выше, чем в других регионах, что обусловлено концентрацией крупного бизнеса, развитой сферой услуг и более высоким уровнем жизни. В Москве средняя заработная плата в 2023 году составит около 100 000 рублей в месяц, что почти на 60 % выше среднего показателя по стране. В Санкт-Петербурге средняя заработная плата колеблется от 75 000 до 85 000 руб/мес. В регионах Сибири и Дальнего Востока средние заработные платы обычно ниже и составляют всего около 40 000-50 000 руб/мес. В некоторых более бедных регионах, особенно на Северном Кавказе, средняя заработная плата может быть ниже 35 000 рублей в месяц. Региональное неравенство доходов приводит к миграции рабочей силы из районов с

низкой заработной платой в крупные города, что увеличивает перенаселенность центральных городов и вызывает дисбаланс рабочей силы во многих населенных пунктах [3].

Правительство России проводит политику ежегодной корректировки минимального размера оплаты труда (МРОТ) для защиты прав малообеспеченных работников. В 2018 году минимальный размер оплаты труда установлен в размере 11 163 руб/мес. В 2021 году этот показатель увеличился до 12 792 руб/мес [1]. В 2023 году правительство продолжит повышать минимальную заработную плату до 19 242 руб. в месяц, что эквивалентно примерно 40 % от средней заработной платы по стране. Хотя минимальная заработная плата со временем увеличилась, многие эксперты утверждают, что темпы ее роста не успевают за ростом стоимости жизни, особенно в условиях высокой инфляции.

Начиная с 2022 года экономические санкции со стороны Запада оказали серьезное влияние на многие предприятия и цепочки поставок в России, вызвав спад или стагнацию в ряде важных отраслей. Уход транснациональных корпораций, таких как McDonald's, IKEA, Renault, привел к потере тысяч рабочих мест, а также отрицательно повлиял на уровень заработной платы в смежных отраслях. Правительство России приняло ряд мер по смягчению последствий санкций, включая увеличение финансовой поддержки отечественного бизнеса, стимулирование импортозамещающего производства и поддержку заработной платы некоторых наиболее пострадавших категорий работников. Однако в краткосрочной перспективе некоторые предприятия по-прежнему сталкиваются с финансовым давлением, что приводит к задержке повышения заработной платы или сокращению льгот для сотрудников [9, с. 70].

Проблемы на российском рынке труда.

Одной из самых серьезных проблем российского рынка труда является нехватка рабочей силы в ряде ключевых секторов. Из-за низкого уровня рождаемости и тенденций трудовой миграции некоторые секторы, такие как строительство, сельское хозяйство и информационные технологии, испытывают трудности с набором высококвалифицированных кадров. Российское правительство реализовало ряд мер по привлечению трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако эффективность их по-прежнему ограничена [8, с. 96].

Инфляция и обесценивание рубля также оказывают негативное влияние на реальную заработную плату работников. В 2022 году инфляция в России достигла 13,8 %, в результате чего покупательная способность работников существенно снизилась. Хотя правительство приняло меры по корректировке минимальной заработной платы, темпы роста заработной платы не успевают за ростом цен на сырьевые товары [4, с. 46].

Кроме того, экономические санкции со стороны Запада продолжают оказывать влияние на российский рынок труда, особенно в отраслях с большим иностранным участием. Уход некоторых транснациональных корпораций с российского рынка привел к значительному сокращению занятости в таких секторах, как розничная торговля, автомобилестроение и финансовые услуги.

Перспективы и решения.

Для обеспечения устойчивого развития рынка труда российскому правительству необходимо реализовать решительную политику реформ, включая содействие профессиональному обучению, повышение качества человеческих ресурсов и поощрение инвестиций в отрасли с потенциалом развития. Программы обучения цифровым навыкам внедряются для удовлетворения растущих потребностей цифровой экономики. В условиях экономических колебаний российское правительство пытается реализовать решения по повышению реальной заработной платы работников. Одной из важных мер является продолжение корректировки минимальной заработной платы в соответствии с уровнем инфляции, а также поощрение предприятий к увеличению инвестиций в отрасли с высокой добавленной стоимостью, тем самым повышая общий уровень доходов работников. Кроме того, расширение программ

профессиональной подготовки и развитие цифровых навыков также считается важной стратегией повышения производительности труда, помогающей работникам получить доступ к более высокооплачиваемым рабочим местам. Увеличение поддержки квалифицированных рабочих-мигрантов также является решением проблемы нехватки рабочей силы в некоторых важных секторах, способствуя при этом стабилизации рынка труда в долгосрочной перспективе [2, с. 20-25].

Заключение.

Российский рынок труда в период 2018-2023 годов претерпел существенные изменения, несущие как возможности, так и проблемы. Несмотря на низкий уровень безработицы и высокие темпы роста некоторых отраслей, такие проблемы, как неравенство доходов, инфляция и влияние санкций, продолжают создавать проблемы. Для обеспечения стабильного развития правительству необходимо сосредоточиться на мерах по реформированию рынка труда, повышению качества человеческих ресурсов и содействию долгосрочному экономическому росту.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Ежегодный отчет о динамике занятости и заработной платы. М.: Минтруд России, 2022. 180 с.
2. Президент Российской Федерации. Указ № 474 от 21.07.2020 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» // Официальный интернет-портал правовой информации. 2020. URL: <http://www.kremlin.ru> (дата обращения: 24.03.2025).
3. Росстат. Труд и занятость в России: Статистические сборники за 2018–2023 гг. М.: Росстат, 2018-2023. URL: http://ssl.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2023 (дата обращения: 10.03.2025).
4. Центральный банк Российской Федерации. Экономический бюллетень: тенденции инфляции и роста заработной платы. М.: ЦБ РФ, 2023. 95 с.
5. Chu Thi Le Anh. Vai trò của Nhà nước trong hỗ trợ phát triển thị trường lao động // Báo Nhân Dân. 2022. URL: <https://nhandan.vn/vai-tro-cua-nha-nuoc-trong-ho-tro-phan-tien-thi-truong-lao-dong-post712229.html> (дата обращения: 10.03.2025).
6. Le Quang Trung. Chính sách, pháp luật về việc làm: Một số vấn đề đặt ra và hướng hoàn thiện // Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 2011 URL: <https://molisa.gov.vn/baiviet/5702?tintucID=5702> (дата обращения: 10.03.2025).
7. International Labour Organization. Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployment and underemployment // Thirteenth International Conference of Labour Statisticians (ICLS-13). Генева: International Labour Organization, 1982. 7 с.
8. OECD. (2022). Employment Outlook: The Future of Work in Russia. Paris: OECD Publishing. 130 с.
9. World Bank. Russia Economic Report: Labour Market Adjustments in Response to External Shocks. Washington, D.C.: World Bank. 2021. 110 с.

Поступила в редакцию: 24.03.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Хоанг Т.В., 2025.